

BARGXO`R QO`NG`IZLARNING OZUQA O`SIMLIKLARINI ANIQLASH USULLARI.

S.Sh.Axmadjonova

Farg'ona davlat universiteti, zoologiya va umumiy
biologiya kafedrasida dotsenti,

O.I.Ismoilova

Farg'ona davlat universiteti, zoologiya yo`nalishi I-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12563791>

Tadqiqot davrida turli o'simlikda bargxo`r qo`ng`izlar imagosini toppish orqali izlanuvchilar bu o'simlikni ayni tur uchun ozuqa sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun yetarli deb hisoblashi. Bu ko`pincha noto`g`ri xulosa chiqarishga olib keladi. Chunki bu hasharotlar cho`chitilganda, ozuqa axtarib uchayotganda ham ozuqa bo`lmagan o`simlikka qo`nishi mumkin. Tadqiqotchilar har doim, iloji bo`lsa, dala kuzatuvlarini albatta laboratoriya sharoitida o`tkazib, ishonch hosil qilgandan so`ng xulosa qilishi kerak. Aynan barxo`rlar ozuqa o`simliklarini taxlil etish uchun laboratoriya xonasida maxsus tajribalar qo`yiladi. Tajribalar xona haroratida o'tkazildi. Odatda, shisha bankalar og`zi havo kiradigan holda qopqoqlar bilan maxkamlanadi. Qo'ng'iz lichinkalarini boqish ochiq holda xam amalga oshirilishi mumkin. Namlikni saqlash uchun suv shimdirilgan paxta bo`lakchasi banka ichiga solib qo`yiladi va vaqti-vaqti bilan yangilanib turiladi. Namunalardagi ozuqa o`simligi so`lib qolmasligi uchun kichik idishchaga suv quyilib o`simlik shohchalari solib qo`yiladi, bu shohchalar ham vaqti-vaqti bilan almashtirib turiladi. Bargxo`r qo'ng'izlari ma'lum oziq-ovqat o'simliklari bilan cheklangan. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, qo'ng'izlar va ayniqsa laboratoriyadagi lichinkalar odatda o'zlariga xos bo`lmagan o'simliklar bilan oziqlana boshlamaydilar, ayrimlari kerakli ozuqa o'simliklari bo`lmasa, ochlikdan nobut bo`lishlari xam mumkin. Ayrim xollarda esa qurtlar sevib istemol qiladigan, o`rtacha xush ko`rib yeydigan o`simlik turlari bo`lib, tadqiqotchi kundalik daftariga lichikalarni harakati va vaznini ortishi, linkalashidagi farq ko`rsatkichlarini yozib borishi shart. Zararkunanda ozuqa tarkibini aniqlash uchun tadqiqotchi tabiatdan kamida o`n turdagi o`simlik namunalarini olib kelishi kerak. Har kuni o'simlik namunalarining kemirilgani, oziqlanish xususiyati kuzatib boriladi. Oziq-ovqat o'simliklarini tanlash bo'yicha tajribalar soni kamida 20 dan 40 tagacha idishlarda bo`lishi lozim. Bargxo`rlar tashqi omillarga chidamli bo`lgani uchun yosh tadqiqotchilar ham bemalol ularni boqib, g`umbakka aylanishi va g`umbakdan chiqishini kuzatyishi mumkin. Maxsus idishlardagi xolatlar bo'yicha tadqiqotchi o`z maqsadini qo'yishi mumkin. Masalan, tuxumdan chiqqan 10 lichinka bir kunda bargni qanday

kemirishi, ularni qanday harakatlanishi, yoki zararlanish ko'rsatkichlarini maxsus ball shkalasida baxolashi mumkin. Bargxo'r qo'ng'izlarning xayoti daraxt va buta o'simliklari (dendrobionts) yoki o'tlar (hortobionts) bilan bog'liqligini hisobga olgan holda ularni qaysi guruhga mansubligini bilish uchun asosan ikki turdagi tajribalar o'tkazildi: 1) qo'ng'iz (yoki lichinka) barcha turdagi daraxt lardan namunalar, 2) biroilaga kiruvchi turli o'simlik namunalari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Sh.Axmadjonova, O.I.Ismoilova. Kolorado qo'ng'izi (Coleoptera, Chrysomelidae)ning ayrim biologik hususiyatlari Eurasian journal of academic research. Volume 3 Issue 12, December 2023 ISSN 2181-2020 Page 182.
2. S.Sh.Akhmadjonova, O.I.Ismailova. USE OF GOLDEN EYE IN BIOLOGICAL CONTROL OF THE COLORADO POTATO BEETLE. JOURNAL OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES.VOLUME-6, ISSUE-5, PUBLISHED |20-12-2023|
3. Бардин О.Д., Тимралеев З.А. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Республики Мордовия // Зоол. журн. 2006. Т. 85.
4. Гуськова Е.В. К фауне жуков - листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Южного Урала // Вестник Челябинского Государственного педагогического университета. Серия. Естественные науки. Челябинск, 1999, с. 224-225

